

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA MIF VA ASOTIRLARNING TADQIQI TAMOYILLARI

Po`latova Sarvinoz Botir qizi

Tadqiqotchi, Xorijiy tillar filologiyasi fakulteti

O'zbekiston Milliy Universiteti

Mifologiyaning arxaik qatlami quyosh, oy va yulduziar to'g'risidagi shamsiy, qamariy va astral miflar, olamning paydo boiishi haqidagi samoviy miflar, odamzotning yaratilishi haqidagi antropogenik miflar, qadimgi e'tiqodiy qarashlarni o'zida ifoda etgan totemistik, animistik va kult miflaridan tashkil topgan. Dehqonchilik madaniyati shakllangan hududlarda esa tabiiy-iqlimiy o'zgarishlarning ramziymetaforik talqinlari asosiga qurilgan taqvimiy (kalendar) miflar va o'lib-tiriluvchi tabiat kultlari haqidagi miflar keng tarqalgan. Xususan, Osiris (qadimgi Misr), Adonis (Finikiya), Dionis (Yunoniston), Siyovush (O'rta Osiyo) haqidagi mifologik syujetlar shu tariqa yuzaga kelgan. O'zining ilk taraqqiyot bosqichida eng sodda ibtidoiy inonchlardangina iborat boigan mifologiya insoniyat tafakkurining tadrijiy rivoji davomida olam, jamiyat va tabiat haqidagi asotiriy syujetlar, mifik obraz va tasavvurlar silsilasini o'z ichiga oigan mukammal tizimga aylangan.

Mifologiya ibtidoiy insonning qarashlarini o'zida mujassamlashtirgan sinki'etik hodisadir. Shu bois, mifologiya folklor, yozma adabiyot, san'at va ma'naviy qadriyatlarning shakllanishi uchun zamin vazifasini oigan. Ezgulik kuchlarining xaos(zulmat)ni o'ziga makon qilgan yovuzlikka qarshi kurashini o'zida aks ettirgan qadimgi miflar badiiy tafakkurning shakllanishida muhim rol o'ynagan. Voqelikni estetik kategoriya sifatida idrok etish hamda badiiy so'z vositasida talqin qilish an'anasi keiib chiqqach, qadimgi miflarning asosiy qismi so'z san'atining turli janrlariga singib ketgan. O'zbek xalq og'zaki badiiy ijodiyotidagi ko'plab epik syujet va an'anaviy motivlarning genetik ildizlari bevosita mifologik tasavvuriar qatlamiga borib taqaladi. Miflar "Avesto", "Iliada", "Ramayana", "Shohnoma", "Kalevala", "Alpomish", "Go'ro'g'li" kabi buyuk badiiy yodgorliklarning yaratilishida ham salmoqli o'rin tutgan. Qadimgi mifologik tasavvuriar va asotiriy syujetlar badiiy tafakkurning shakllanishi hamda taraqqiyotida o'ziga xos sarchashma vazifasini o'taganligi uchun ham, xalq og'zaki badiiy ijodiyoti, yozma adabiyot va san'at asarlarida mifologik negizga ega boigan ko'plab asotiriy personajlar uchraydi.

Mifologik tasavvuriar asosida kelib chiqqan bunday obrazlar xalq xayoloti va voqelikni fantastic talqin qilish an'anasining mevasidir. Mifik obrazlar muayyan voqeahodisaning jonlantirilgan timsoliy ifodasi boiib, voqelik mohiyatini

metaforik, ramziy va istioraviy holatda o'ziga ko'chirganligi uchun ham uning shakliy tajassumi hisoblanadi. Mifik obrazlar ibtidoiy badiiy uydirma - fantaziya mahsuli bo'lib, koinot, tabiat va jamiyatdagi turli-tuman hodisalar, qadimgi odam tasavurida mavjud bo'lgan g'ayrioddiy kuchlarning kelib chiqish sabablarini izohlashga xizmat qilgan.

Badiiy tafakkur shakllangach, qadimgi mifologiyaning tarkibiy qismi sanalgan asotiriy obrazlar adabiyot va san'atga ko'chgan. O'zbek mumtoz adabiyoti namoyandalarining asarlari, "Alpomish", "Kuntug'mish", "Rustamxon" hamda "Go'ro'g'li" turkumiga mansub dostonlar, o'zbek xalq afsonalari va ertaklaridagi mifologik obrazlar shular jumlasidandir, Folklor va yozma adabiyotdagi mifik obrazlar badiiy talqinning to'laqonli chiqishi hamda poetik tafakkurning keng qamrovliligini ko'rsatish vazifasini bajaradi.

Mif haqidagi dastlabki ilmiy talqinlar jahon madaniyati tarixining antik davridayoq yuzaga kela boshlagan edi.⁹ Xususan, Pifagor ta'limotiga ko'ra, mif - tabiatni falsafiy-allegorik anglash ifodasidir. Miloddan avvalgi III asrda yashagan yunon faylasufi Evgemer mifologik personajlarni o'tmishda yashagan tarixiy shaxslarning ilohiylashtirilgan obrazi, deb hisoblagan. Platon esa mifni voqelikning falsafiy-ramziy talqini, deb baho lagan. XI asrda yashagan buyuktilshunosolim Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida mif tushunchasi "sav" so'zi bilan ifodalangan. Bu so'z qadimgi turkiylar tilida "xabar", "maqol", "qissa", "hikoya", "so'z", "nutq" ma'nolarini anglatgan ("Devon", I, 122; III, 168). XVII-XVIII asrlarda mifologik tasavvurlarni ilmiy talqin qilish an'anasi yuzaga keldi. Fransuz ma'rifatparvarlaridan biri, faylasuf B.Fontenel (1657-1757) miflarni qadimgi odam tafakkurining mahsuli sifatida baholadi va insoniyat taraqqiyotining "bolalik davri"ga xos boigan miflarni tahlil qilishga tarixiy nuqtayi nazardan yondashdi. Mifologiyani tadqiq etishda birinchi marta «qiyosiy metod»ni qo'ilagan B.Fontenel antik miflarni qadimgi hind asotirlari bilan qiyoslab o'rganish asnosida jahonning turli xalqlari miflari orasidagi o'xshash va farqli jihatlarni aniqladi. Miflarni qiyosiy o'rganish tajribasi J.Lafitoning Shimoliy Amerikada istiqomat qiluvchi hindu qabilalari mifologiyasiga bag'ishlangan asarlarida ham qo'ilanilgan. Mif mohiyatini oydinlashtirishda XVIII asrda yashagan italiyalik olim J.Viko (1668-1744)ning miflarni "poetik nutq"ning arxaik shakli sifatida talqin qilishga asoslangan nazariyasi, shuningdek, uning "ibtidoiy ideologiya sinkretizmi", "mifning poetik tabiati", "mif - ilohiy poeziya ekanligi" haqidagi ilmiy qarashlari muhim ahamiyatga ega edi. Uning yozishicha, insoniyat o'z taraqqiyotining eng quyi qatlamida fikrni imo-ishoralar, belgi-ifodalar va ramzlar vositasida bayon qilgan. Bu "til" shakli o'z mohiyatiga ko'ra metaforik, ya'ni «poetik nutq» tabiatiga ega boigan. Mifni talqin qilishning bu o'ziga xos

nazariyasi keyinchalik mifshunos M.Myuller tomonidan ilgari surilgan “miflarni lingvistik talqin qilish konsepsiyasi”ga asos bo`ldi.

XIX asrda yashab, ijod qilgan nemis olimlari I.G.Gerder (1744-1803), A.B.Shlegel (1767-1845) va F.Shlegel (1772-1929) asarlarida mifologiya “qadimgi ajdodlar tomonidan yaratilgan poetik qadriyat”, “diniy e’tiqodning ilk shakli”, “qadimgi odamlarning borliqni ramz va timsollar vositasida anglashining natijasi” tarzida talqin qilingan. Nemis faylasufi I.G.Gerder miflarda ham muayyan darajadagi “badiiylik va milliy o’ziga xoslik” mavjudligini qayd qilgan bo`lsa, F.Shlegel “mif tili”, ya’ni «ramz va timsollar nazariyasi»ni ilgari surgan. Uning “mifologiyani insoniyat ruhiyatining tub-tubidan, eng chuqur qatlamlaridan chiqarib olmoq kerak, ana shunda u har qanday san’at asaridan go’zalroq ekanligiga amin boiasiz. Chunki san’atning barcha turlarini o’zida mujassam etgan mif she’riyatning ilk sarchashmasidir”, - degan so’zlari qadimgi miflarning sinkretik xarakteri va badiiy tafakkur taraqqiyotida tutgan o’rnini baholashda muhim nazariy ahamiyat kasb etadi.

Mifni “har qanday san’atning ilk manbai” sifatida talqin qilish romantizm davrining yirik faylasufi F. Shelling (XIX asr) estetikasining ham asosini tashkil etgan. O’zining “San’at falsafasi” nomli asarida mifologiyani “estetik fenomen” sifatida tahlil qilgan F. Shelling ta’limoticha, mif - tabiat hodisalarini xayoliy uydirma, fantaziya va ramzlar vositasida “anglash” mahsulidir.

Xullas, XIX asming birinchi yarmida F.Shelling va A.Shlegelning mifik tafakkur falsafasi hamda mifning estetik mohiyati xususidagi nazariy qarashlari, shuningdek, L.Amimning K.Brentano bilan hamkorlikda yaratilgan “Bolaning g’aroyib shoxi” nomli tadqiqoti, “Geydelberg romantiklar to’garagi”ning a’zosi I.I.Gyorres (1776-1884)ning “Miflar tarixi” asari va boshqa olimlarning qadimgi miflarni o’rganish asosida chiqargan xulosalari Yevropa folklorshunosligidagi “mifologik maktab”ning shakllanishi uchun asos bo’ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аникин В. Теория фолклора. - М.: Наука, 2012, 480 с.
2. M.Jo’rayev, L.Xudoyqulova. Marosimnoma-T. 2008. 172 b.
3. M.Jo’rayev. Navro’z qo’shiqlari. -T. 2007. 163 b.
4. M.Jo’rayev, O'. Tohirov. Ostonasi tillodan. -T. 2003, 78. b.
5. M. Jo'rayev, J. Eshonqulov. Folklorshunoslikka kirish. - T. 2017. 26 b.
6. K.Imomov. O’zbek xalq nasri poetikasi. -T. “Fan” 2008,252 b.
7. M.Inoyatov. O’zbek xalq ijodiyoti an’analari. -T. 2010,132 b.
8. M. Jumaboyev. Bolalar adabiyoti va folklor. Darslik. -T. 2006, 216 b.